

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ФАКТОРЛАРДЫҢ ИНСАН

ОРГАНИЗМИНЕ ТӘСИРИ

Дуйсенбаева Амина Сарсенбаевна

Самарканд мәмлекетлик ветеринария медицинасы, шаруашылық хәм биотехнологиялар университети Нөкис филиалы ассистенти.

Жерде тиришилик пайда болғаннан баслап барлық тири организмлер бир-бири хәм жасау орталығы менен тығыз байланыста жасамақта. Жасау орталығы қолайсыз болса инсан организмде шаршау халсызлық, айрым органлардың функциясы бузылуы, қан басымы көтерілуі, уйқы бузылуы сыяқлы жағдайлар жүз береді.

XXI- асирдің орталарынан баслап Әмиүдәрьяның хәм Сырдәрьяның сууларын ауыл-хожалық егинлерин егиу, сууғару системасын жедел түрде күшейту, жана дыйқаншылық жерлерди ашу хәм басқада мақсетлерде пайдалану нәтийжесинде Арал теңизиниң сууының қурып қалуына алып келди. Усы процесслер нәтийжесинде бул территорияда өсимлик, хайуанлардың хәм адамлардың нормаль рауажланыуына өзиниң кері тәсирин жасады. Соның менен бир қатарда ишимлик сууы, азық-ауқатлар сапасының хәм адамлар ден-саулығының төменлеуине алып келди. Әсиресе жерлердиң шорланыуына байланыссы, ол территориялардан алынатуғын биологиялық өнімниң сапасы хәм муғдары кескин төменлеп кетти. 60-жыллардан

баслап Әмиүдәрьяның хәм Сырдәрьяның суулары төменинде сууғармалы жерлердиң улыма майданының кескин артыуы нәтийжесинде (хәзирги уақытқа келип бул майдан 8 млн. гектардан аслам) Арал теңизиниң қурғаған майданы 4 млн. гектарға жетти.¹ Бул қурғаған территориядан хәр қыйлы шаң хәм тозаңлар менен бир қатарда дузлардың, зыянлы бирикпелердиң көтерілуіне алып келди. Усы антропоген тәсирлердиң нәтийжесинде қубла

¹ Абдиров.Ш.А, Ш.А. Агаджан, Серевин А.Е, «Экология й здоровье человека». Нукус; Каракалпакстан, 1993,184с.

Арал этирапында экосистемаларда түрлер хәр қыйлылығының кескин өзгерислерине алып келди, биологиялық өнімнің өнімдарлығының кескин төменлеўин пайда етти. Соңғы дәўирлердеги өткерилген илим-изертлеў жумыслардың жуўмақларына қарағанда усы территориядағы мезофил түрлердің азайып, ал олардың орнына ксерофил хәм галофил түрлердің келгенин атап келтирмекте. Түслик Арал этирапында 3,5 млн адам жасайды, оның улыўма майданы 480 кв.км. болып, бул территорияда Қарақалпақстан Республикасы, Хорезм Ташауз хәм Қызыл-Орда областьлары жайласқан.²

Хәзирги ўақытқа келип өсимликлер хәм хайўанатлар дүньясының айырымларының жоқ болып, олардың бир топары сийрек ушырасатуғын болып қалды. (Реймов, 1993, Бахиев 1996, Глеўов 1998, Карабеков 1999, Аметов, 2002). Бул алымлардың пикири бойынша сүт емизийши хайўанлардың 6 түри, балықлардың 12 түри улыўма жоқ болып кеткен. Жоқары дәрежели өсимликлердің 18 түри улыўма жоқ болып кеткен, 32 түри сийрек ушырасатуғын болып қалған. Хәзирги ўақытта Қарақалпақстан Республикасы территориясында орталықты патаслаўшы 83 кәрхана болып, олардың 21 тазалаў үскенелери бар, соннан тек 6 сы ислеп тур.

Арал теңизи қурыўы нәтийжесинде Арал теңизиниң түбиндеги дузлар атмосфера хаўасына өтеди. Атмосфера хаўасында шаң менен бирге дузлардың да көбейгенлигин көрсеткен. САНИИРИ мағлыўматына қарағанда бул шаң составында кальций сульфат, кальций бикарбонат, магний сульфат, натрий сульфат, натрий хлорид дузлары, сондай-ақ хәр қыйлы хлорлы органикалық бирикпелердің бар екенлигин көрсеткен. Бул дузлар жабайы хәм аўыл-хожалық өсимликлери болған пахта, салы хәм т.б. мийўе ағашларына соның

² Константинова Л.Г., Реймов Р.Р ., «Особенности стратегий придоползования в условиях экологического крезиса в Южном Приарале » Медико-экологические роблем Приарале. Нукус; Каракалпақстан 1991.36-42с

менен бир қатарда жаз жайлаулардағы өсимликлерге өтип булардың өсиуіне кері тәсір тийгизеді. Бул өсимликлерди ауыл-хожалық маллары жеп хәм булардан адам организминде өтеді.

Сондай-ақ Арал теңизи қурып кетиуі нәтижесинде Түслик Арал жағалауларының климатлық жағдайы кескин өзгериуіне, континенталлықтың артыуына хәм жыллық мәусим өзгерислерин пайда етти.

Арал аймағындағы тәсір етиуіши факторлардың тийкары минераллық затлардың концентрациясының өзгериуі, әсіресе ауыр металлар азықлық шынжыры арқалы адам организминде отип, организмдеги баланысын бузып хәр турли аурыуға алып келеді. Адам организминдеги балансын өзгертирип тийкаргы өзгерислер жүрек тамырлар системасы қанның қурамына хәм рак кеселлигине алып келеді.

Қарақалпақстан Республикасы ден-саулықты сақлау министрлигиниң көрсетиуінше гей бир кеселликлердиң көбейип кеткенлигин анықлаған. Әсіресе туберкулез, өт, бауыр, бүйрек, кеселликлери, дем-алыу системасының ауырыулары, гипертония, кемканлық хәмде бир топар жуқпалы кеселликлердиң көбейип кетиуін көрсеткен. Усы кеселлик пенен бирге аналарда хәм балаларда көплеген басқа кеселликлер келип шықпақта. Усылар адам организми, ден-саулығы ушын тәсірин тийгизип атыр. Арал аймағының хәзирги кескинлескен экологиялық жағдайында жоқары температура (39-43°C) тең қауаның қурақлығы хәм қуяш радиациясы (2059-5396 кДж л²) тең.³

Усылардың алдын алыу хәм оларға қарсы гүрес хәзирги күнги медицина илимлериниң алдына қойған ұазыйпаларының бири болып есапланады. Бүгинги күнге келип Арал теңизи қурыуы - бул тек ғана Орайлық Азия

³ Атаниязова О.А, Ещанов Т.Б, Константинова Л.Г, Курбанов.А.Б, «Аралский крезис и медико-сosiалние проблеми и Карақалпақстане. Ташкент 2001, 116 с

халықтарының баслы мәселеси емес. Бул дүнья жүзи халықлары мәселесине айланды. Бундай жағдай тек Арал аймағындағы халықларға ғана тәсир етип қоймастан, басқа қоңсылас республикалар халықларына да өз тәсирин тийгизди. Арал аймағының кескинлескен жағдайы климаттың өзгеріуі шаң тозаңлық, дузлы шаңлық, қауаның қурғақлығының температураның жоқарылығы нәтижесінде адамлар арасында хроникалық бронхит, пневмания, хроникалық азенойд хәм анемия кеселликлери ушырасып, елимиздеги жас өспиримлерде де усы жағдайлардан алған кеселликлер қыйнап атыр. Бизиң елимиздиң бундай шараятына жаны ашыған басқа сырт ел халқы жәрдем қолларын созып хәзирги күни едимиздеги нешше миллион Америка доллары менен есапланатуғын дәри-дәрмақлар жеткерип турыпты. Бул дәрилердиң көпшилиги балаларға хәм аналарға жәрдемге келген. Организмниң ишки орталығындағы биологиялық еритпениң жыйындысы клетка, ткань сондай-ақ алмасыу процессине қатнасатуғын суйықлықлардың тийкарын қурайды. Бул суйықлықларға қан, лимфа, ткань суйықлығы киреди. Организмдеги қан қурамы тийкарынан плазма хәм клетканың жыйындысынан ибарат болып, бул элементлер өзиниң пайда болыу жағдайына ийе болып, өз алдына ткань болады. Қанның организмдеги атқаратуғын хызмети оғада жоқары хәм хәр қыйлы.

Улыұмаластырып айтқанда бул хызмет, организмниң клеткалық өмир сүриуі ушын керекли газ хәм азықлық затларды жеткерип береді. Яғный, ол сол организмниң дем-алыуы, аұқатланыуы, ретлестириуі, бөлип шығарыуына қатнасады. Сондай-ақ қан организмде қорғау қәсийетине ийе. Бул жағдайда қан организмге пайда болған ямаса сырттан келип түскен затларды нейтраллау, сырттан келген белок хәм клеткаларды жоқ етиу қәсийетине ийе, себеби организмниң қан системасы орталығында организмди сырттан келген хәр қыйлы молекулалардан қорғаушы иммунитет системасы хызметине қатнасады.

Қан айланыў системасы сол организмнің қайсы конкрет жағдайда болыуына байланысly, белгили бир өзгериске ушырайды.

Бундай болыуының себеби, соңғы ўақытлары адамлардың миграциясының өзгериси кескин артпақта. Соның нәтийжесинде адам организми орталыққа ийкемлесиўи, белгили бир қыйыншылықлар арқалы иске асады. Соның ушын организмнің қан айланыў системасы, оның дүзилесин үйрениў, оғада үлкен илимий теориялық хәм практикалық әхмийетке ийе. Әсиресе бул қубылыс ыссы климат жағдайында организмнің қан айланыў системасында өзгерислерди үйрениў оғада әхмийетли.

Президентимиз Шавкат Мирзиёевтың басламасы менен Арал бойы аймағында экологиялық турақлылықты тамийинлеў мақсетинде 2021-жыл 29-июльде ПК-5202-санлы қарары қабыл етилди. Буған көре регионда экологиялық жағдайды жақсылаў, халық ушын мұнасып турмыс шараятын жаратыў, дараматларын көбейтиў, ден-саўлығын сақлаў хәм аймақтың инвестициялық көркемлигин асырыўға үлкен итибар қаратылмақта.

Арал теңизи қурыўының унамсыз ақыбетлерин азайтыў бойынша да үлкен жумыслардың әмелге асырылып атырғанын көриўмизге болады. Қәнигелердин атап өтиўинше, соңғы 42 жыл даўамында жами 400 мың гектар майданға сексеўил егилген болса,⁴ 2018-2019-жыллардағы қыс-бәхәр мәўсиминде дерлик 500 мың гектар жерге қорғаў тоғайлары пайда етилген. Бүгинги күнде Аралдын қурыған түбинде сексеўил тоғайзарларын пайда етиў бойынша дуняда турақлы болмаған жумыслар тезлик пенен алып барылмақта. Булардын барлығы шын манисиндеги уллы ислер, регион келешеги, адамлардың бахтын ойлап исленип атырған, баҳасын ҳеш нәрсе менен өлшеп болмайтуғын уллы инсанийлық жумыслар болып табылады.

⁴ Еркин Қарақалпақстан газетасы 19-сентябр 2019- жыл

АДЕБИЯТЛАР:

1. Абдиров.Ш.А, Ш.А. Агаджан, Серевин А.Е, «Экология и здоровье человека». Нукус; Каракалпакстан, 1993,184с.
2. Атаниязова О.А, Ещанов Т.Б, Константинова Л.Г, Курбанов.А.Б, «Аралский крезис и медико-сосоиалние проблеми и Каракалпакстане. Ташкент 2001, 116 с.
3. Еркин Каракалпакстан газетасы 19-сентябр 2019- жыл.
4. Константинова Л.Г, Реймов Р.Р, «Особенности стратегий придоползования в условиях экологического крезиса в Южном Приарале» Медико-экологические проблем Приарале. Нукус; Каракалпакстан 1991.36-42с.